

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ2

**Хамидов О.Р¹, Юсуфов А.М², Кудратов Ш.И³
Абдурасулов А.М⁴, Жамилов Ш.М⁵**

¹ д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета
^{2,3} докторант PhD кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета
^{4,5} ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Abstract

Маневровые тепловозы серии ТЭМ2 локомотивного парка АО “Ўзбекистон темир йўллари” исчерпан срок службы, в течение двадцати лет новые маневровые локомотивы практически не было куплено со стороны АО “Ўзбекистон темир йўллари”.

Техническое решение проблемы оценки фактического технического состояния и возможности продления назначенного срока службы оборудования и несущих металлоконструкций тягового подвижного состава заключается в обосновании безопасной эксплуатации транспортного средства на вновь назначенный срок его использования. Особую актуальность данное направление приобретает в связи со старением парка локомотивов

Key words: рама, сила, диагностика, НДС, МКЭ.

Введение

Безопасная эксплуатация маневровых локомотивов будет ограничиваться остаточной прочностью деталей и узлов это решается за счет оперативной диагностики и своевременного ремонта или замены их. Поэтому оборудование и металлоконструкции должны выполнять свои функции в пределах продленного срока службы без существенных повреждений, приводящих к критическим эксплуатационным ситуациям.

Металлоконструкции тягового подвижного состава строятся из стандартного проката малоуглеродистых, низколегированных сталей и собираются путем дуговой сварки. В зависимости от функционального назначения они могут иметь форму рам, пластин и оболочек, подкрепленных гофрированными панелями. Поперечные сечения перечисленных металлоконструкций могут быть открытыми и закрытыми, усиленными приварными косынками и кронштейнами.

Под механической прочностью металлических конструкций заданных форм и размеров, изготовленной из определенного материала, понимается

все, что связано с обеспечением механической целостности и ее функциональной предназначенности в необходимых временных рамках и эксплуатационных условиях.

Несущая способность металлоконструкции ограничивается ее предельным состоянием, после чего эксплуатация становится небезопасной по причине возможного ее хрупкого разрушения от развивающихся трещин в диапазоне воздействия эксплуатационных и климатических факторов.

Эксплуатационный износ тепловозов серии ТЭМ2, с одной стороны и устойчивая тенденция роста объемов перевозок на железнодорожном транспорте Республики Узбекистана (АО “Ўзбекистон темир йўллари”), с другой стороны, подтолкнуло к поиску радикальных способов увеличения количества тяговых единиц в эксплуатации. В качестве одного из возможных путей решения указанной проблемы было предложено проведение капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) маневровых локомотивов после исчерпания назначенного срока службы (более 50 лет).

При проведении КРП подразумевается осуществление глубокой модернизации конкретного объекта железнодорожного транспорта Узбекистана, направленной на повышение его эксплуатационных свойств и не ухудшающей его основных технических параметров (тяговых и т.п.). Такой подход эффективен при условии достаточно быстрой окупаемости модернизированного объекта железнодорожного транспорта, влечет необходимость сохранения его наиболее трудоемких и металлоемких узлов (главная рама, рамы тележек, кузов, кабина и т.п.), определяющих все компоновочные решения и идентификационный номер изделия.

Большинство узлов тепловозов серии ТЭМ2 во время капитального ремонта могут быть отремонтированы и заменены, с помощью этих операций работоспособность узлов частично сохраняется и эффективность тяговых параметров увеличивается.

Для предотвращения аварийных ситуаций и необратимого разрушения маневровых тепловозов серии ТЭМ2, эксплуатируемых на АО “Ўзбекистон темир йўллари” основным приоритетом является продления срока службы и обеспечения безопасности маневровых локомотивов с помощью преждевременного прогнозирования и устранения неисправностей. Остаточный ресурс маневрового тепловоза серии ТЭМ2 определяется базовыми частями, которые несут составную часть конструкции локомотива и определяет срок службы локомотива и замена которой до

списания локомотива невозможна или нецелесообразна. Базовыми частями локомотива являются рама тележки, промежуточные рамы (балки, брусья и т.п.) второй ступени рессорного подвешивания, кузов (главная рама) который имеет наименьший остаточный ресурс, этим узлом подвижной единицы является главная рама и рамы тележки. Для выявления остаточного ресурса служить несущая конструкция главной рамы маневрового тепловоза. Несущая конструкция главной рамы должна обеспечить во время эксплуатации маневрового тепловоза надежность, функциональность и безопасность движения в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации (ПТЭ) на АО “Ўзбекистон темир йўллари”.

По состоянию главной рамы как правило, определяется оставшийся срок эксплуатации тепловоза серии ТЭМ2. Несущая металлоконструкция главной рамы тепловоза серии ТЭМ2 воспринимает на себя и передает вертикальные, тяговые, ударные, тормозные и инерционные силы на основные узлы экипажной части, такие как рамы тележек (оси) и ударно - тяговые устройства.

Маневровые тепловозы во время эксплуатации не эксплуатируются на полную мощность, исходя из этого можно предположить, что остаточный ресурс еще не выработан полностью. Международная практика показывает, что реальный срок службы эксплуатируемого маневрового тепловоза на железной дороге может превышать срок изготовителя. Маневровая работа является неотъемлемой частью перевозочного процесса.

На сегодняшний день основным типом локомотивов, предназначенных для выполнения тяжёлой маневровой работы на АО “Ўзбекистон темир йўллари”, являются тепловозы серии ТЭМ2.

В связи с выработкой ресурса (более 50 лет), износом несущих конструкций этих тепловозов и появлением дефектов, одной из основных проблем является обеспечение прочности, надёжности и долговечности конструкции главной рамы тепловоза.

Обоснованное решение о продлении назначенного срока службы оборудования и несущих металлоконструкций маневровых тепловозов осуществляется путем оценки их остаточного ресурса. Инструментами оценки остаточного ресурса является система автоматизированного проектирования и средства технической диагностики. [1-3]

Рисунок 1 – Расчетная схема рамы тепловоза ТЭМ2

Расчет начинается с выбора расчетной схемы конструкции. Расчетная схема должна отражать основные особенности конструкции, которые оказывают основное влияние на ее поведение под нагрузкой. На расчетной схеме должны быть обозначены зоны приложения нагрузки, должен быть определен ее уровень. Иными словами, расчетная схема представляет собой идеализированный объект, в котором не учитываются малосущественные, с точки зрения влияния на напряженно деформированное состояние, фрагменты конструкции. На рисунке 3.1 приводится вид такой расчетной схемы рамы тепловоза ТЭМ2. Как было сказано выше, расчеты направлены на определение характера распределения напряжения от вертикальных нагрузок, поскольку на основе их будет определяться динамические догрузки, и в конечном счете будет оценена усталостная прочность.

При расчете методом конечных элементов объемного тела необходимо смоделировать пространственную геометрическую модель. Моделирование проводилось с помощью названного выше программного продукта SolidWorks. [9]

Рама тепловоза представляет собой сварную конструкцию, состоящую из листов металла различной толщины, с приваренными к ним кронштейнами для передачи вертикальных усилий. [3-5]

Рисунок 2 – Общий вид рамы тепловоза ТЭМ2

Рисунок 3 - Конечно-элементная модель рамы маневрового тепловоза серии ТЭМ2.

Процедура продления срока службы (ПСС) локомотива включает в себя комплекс работ. В частности, необходимо выполнять обследование технического состояния локомотива, подвергающегося ПСС.

При обследовании технического состояния оценивается состояние базовых частей локомотива (главная рама, несущие элементы кузова).

Как правило, выявляют следующие повреждения базовых частей:

- трещины;
- коррозия;
- ослабление элементов крепления стяжных ящиков;
- деформации, превышающие допускаемые уровни. [5-8]

Рисунок 4 – Общий вид распределения эквивалентных напряжений после усиления в раме от действия статических нагрузок

Выполняющий работы по обследованию технического состояния, осуществляет следующие работы и предоставляет следующие материалы:

1. Идентификация локомотива путем сравнения номеров, находящихся на базовых частях локомотива. предоставление общих фотографий локомотива, подвергающегося ПСС, и номера его базовых частей.
2. Оценка деформаций базовых частей (замер прогиба рамы локомотива) проводится соответствие с (Правила капитального ремонта тепловозов типа ТЭМ1, ТЭМ2 (от 23.09. 93 г. №ЦТВР-205). Оформляется акт замеров прогиба несущей конструкции.
3. Толщинометрия базовых частей согласно карте толщинометрии приведенной в Приложение Б. Оформление измерения соответствующих значение замеров толщин точек.

Необходимое оборудование для выполнения работы;

1. Ультразвуковой толщиномер;
2. Дефектоскопические материалы для выполнения капиллярного или магнитопорошкового контроля;
3. Рулетка;
4. Штангенциркуль;
5. Фотоаппарат;
6. Мел/ручка/бумага и пр. [9-12]

Выводы:

Подвижной состав железных дорог конструируется в основном с учетом нагрузок, соответствующих правилам эксплуатации (эксплуатационные нагрузки). Развитие высокоскоростного движения, проблема сохранности грузов приводят к необходимости разработки и применения новых подходов и критериев для проектирования подвижного состава с обеспечением безопасности его эксплуатации. С этой целью создают современные ударно-сцепные приборы с эффективными устройствами для поглощения энергии, конструкции снабжают средствами для смягчения динамических нагрузок при соударениях, включая деформируемые элементы в торцах подвижного состава. При этом наряду с обеспечением защиты конструкции и грузов существенную роль играют снижение стоимости и ремонта и повышение эксплуатационной готовности подвижного состава.

Использованная литература:

1. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.
2. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.
3. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
4. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
5. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
6. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.

7. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
8. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
9. Юсуфов А.М. Оценка остаточного ресурса главных рам маневровых тепловозов / Хамидов О.Р/ UNIVERSUM научный журнал Москва 2022 59-63 стр.
10. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
11. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНОЙ РАМЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА АО “УТЙ” // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97).

